

REVISTA CEDEP M

CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E PLANEJAMENTO
ESPACIAL MARINHO

**CEDE
P M**

VOLUME 1, NÚMERO 3 - 2021

REVISTA: CADERNO CEDEPEM
CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E PLANEJAMENTO ESPACIAL
MARINHO – UFF/UFPEL
Volume I, Número 3 - 53 PÁGINAS
Edição: Setembro/Outubro 2021
ISSN: 2763-8111
Logomarca: Ricardo Salvador Toma
Capa: Wesley Sá Teles Guerra
Edição: Wesley Sá Teles Guerra

Prof. Emérito Eurico de Lima Figueiredo

Coordenador do Núcleo de Estudos Avançados (NEA)

Decano do Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense (INEST/UFF)

Prof^a. Dr^a. Etiene Villela Marroni

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol/UFPEl)

GP Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico. Universidade Federal de Pelotas

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM)

Prof^a. Dr^a. Etiene Villela Marroni

Coordenadora Geral (PPGCPol-UFPEl)

Prof. Alexandre Rocha Violante

Coordenador Executivo (EGN)

Delmo O.T Arguelhes e Gustavo Gordo de Freitas

Editoria de Publicações

Wesley Sá Teles Guerra

Editor revista

Gustavo Gordo de Freitas

Secretário Executivo

Alana dos Santos Tenório

Secretária Adjunta de Mídias Digitais

Pedro Henrique Oliveira

Secretário Adjunto de Mídias Sociais

Conselho Editorial - Coordenadores(as) da Rede CEDEPEM

Doutorando Alexandre Rocha Violante (EGN/UFF)

Prof. Dr. Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)

Prof^a. Dr^a. Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)

Doutorandos Guilherme Tadeu Berriel da Silva Oliveira e Júlia Schutz Veiga (UNL)

Prof. Dr. Marcos dos Santos (IME) e Mestre Thiago Silva e Souza (SGM/MB)

Prof^a. Dr^a. Maria Meirice Pereira Barbosa (IFPE)

Mestranda Marina Molina Costa Tavares (UFPEl)

Doutorandos Ricardo Salvador De Toma García (UFRGS) e Wesley Sá Teles Guerra (UNED)

Os artigos publicados neste boletim são de autoria e responsabilidade dos autores aqui indicados e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

ÍNDICE

EDITORIAL	4
<i>Por Wesley Sá Teles Guerra</i>	
MAPEAMENTO DO PESCADO NO ESTADO DO AMAPÁ	6
<i>Por Alana dos Santos Tenório, Danilo Sorato Oliveira Moreira e Paula Isabelle Oliveira Moreira.</i>	
AMAZÔNIA GEOPOLÍTICA, SOCIOBIODIVERSIDADE E COSTA FLUVIO-OCEÂNICA	11
<i>Por Alberto Teixeira da Silva</i>	
O CONCEITO DE GOVERNANÇA GLOBAL DOS OCEÂNOS NA ÉPOCA DO ANTROPOCENO	16
<i>Por Sheyla Moraes e Ismael da Silva Barros</i>	
PAISAGEM DO PONTO DE VISTA DA ANTROPOLOGIA	28
<i>Por Oswaldo Giovannini</i>	
O COMANDANTE DIANTE DO ESPELHO, OU LANGSDORFF NÃO JOGAVA POKER: TÁTICA MILITAR E INTERSUBJECTIVIDADE – parte 1	33
<i>Por Delmo de Oliveira Torres Arguelhes</i>	
A IMPORTÂNCIA DAS ILHAS E ARQUIPÉLAGOS PARA A SEGURANÇA E DEFESA DA AMAZÔNIA AZUL- parte 1	37
<i>Por Fabricio Robson de Oliveira</i>	
PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, EXPLORAÇÃO ECONÔMICA, SOBERANIA, FACETAS DA SEGURANÇA E DEFESA DA FRONTEIRA LESTE- Introdução	43
<i>Por Luiz Antônio Pazos Moraes</i>	
CABOS OCÊANICOS A IMPORTÂNCIA DO MAR NA ERA DIGITAL E REVOLUÇÃO 4.0	48
<i>Por Wesley Sá Teles Guerra.</i>	

EDITORIAL

Por Wesley S.T Guerra (CERES/UNED)

Neste novo número da Revista CEDPEM do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). Vemos refletido o trabalho que envolve a pesquisadores de 19 instituições de todas as regiões do país, sendo duas na Espanha (CERES, EGN , FURG, IME, IFPE, SGM, UECE, UFCG , UFF, UFPA, UFPB, UFPE, UFPeI, UFRGS, UnB, UNED, UNESA, UNIPAC, UNL) em seu labor de fomentar o conhecimento e a discussão relativa ao planejamento espacial marinho e seu papel estratégico no futuro do país e do mundo.

Nos artigos aqui presentes podemos percorrer a geografia do Brasil começando pelo **MAPEAMENTO DO PESCADO NO ESTADO DO AMAPÁ** e a importância desse setor para a economia do Estado localizado no extremo norte da nação, cujo desdobramento nos serve a modo de introdução para o segundo artigo sobre **AMAZÔNIA GEOPOLÍTICA, SOCIOBIODIVERSIDADE E COSTA FLUVIO-OCEÂNICA** que nos convida a uma reflexão do papel fundamental dessa região brasileira que suscita interesse mundial e que também reflete o caminhar da humanidade e o impacto da mesma, que de forma brilhante os artigos **O CONCEITO DE GOVERNANÇA GLOBAL DOS OCEÂNS NA ÉPOCA DO ANTROPOCENO** e **PAISAGEM DO PONTO DE VISTA DA ANTROPOLOGIA** apresentam, onde homem e natureza por vezes dialogam, por vezes se influenciam mutuamente e solidifica suas construções.

E fruto das construções humanas e seus reflexos no ambiente, surgem as tensões e as necessidades, por vezes limitadas sobre o espelhismo das nações, e no artigo **O COMANDANTE DIANTE DO ESPELHO, OU LANGSDORFF NÃO JOGAVA POKER: TÁTICA MILITAR E INTERSUBJECTIVIDADE – parte 1** podemos contemplar o olhar languido e tenaz e as maquinações e reflexões dos nossos anseios, para depois tal e como nos apresentam os artigos **A IMPORTÂNCIA DAS ILHAS E ARQUIPÉLAGOS PARA A SEGURANÇA E DEFESA DA AMAZÔNIA AZUL- parte 1** e **PLANEJAMENTO, REGULAÇÃO, EXPLORAÇÃO ECONÔMICA, SOBERANIA, FACETAS DA SEGURANÇA E DEFESA DA FRONTEIRA LESTE- Introdução** cristalizar nossas indagações, na tentativa de entender

o prima que formam nossas visões e como tratamos de transformar o pensamento em ação dentro dos diversos elementos que formam a espaço que socialmente construímos e defendemos.

E finalmente, assim como a luz que emana de um longo túnel formado por nossas contemplações nos conectamos ao futuro, onde a linha do oceano esconde entre suas ondas o passo de novas revoluções tais e como o artigo **CABOS OCÊANICOS A IMPORTÂNCIA DO MAR NA ERA DIGITAL E REVOLUÇÃO 4.0** trata de nos mostrar.

A pesquisa científica trata de argumentar de forma lógica o conjunto de informações que vamos coletando, e como ondas em um vasto mar formado pelo conhecimento humanos, vamos aos poucos desbravando e conquistando, onda a onda, ou página por página, um novo saber, uma nova forma de viver, um mundo novo.

Wesley S.T Guerra

MAPEAMENTO DO PESCADO NO ESTADO DO AMAPÁ

Alana dos Santos Tenório¹

Danilo Sorato Oliveira Moreira²

Paula Isabelle Oliveira Moreira³

Grupo de Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia dos Recursos Marinhos

Resumo

O objetivo do texto é fazer um mapeamento inicial do estado da arte do pescado no estado do Amapá desde a sua cadeia produtiva até a quantificação do seu potencial econômico. A Metodologia do trabalho utilizará análise quantitativa (dados estatísticos) e análise qualitativa (interpretação). O resultado é que a produção no estado do Amapá ocorre em determinadas regiões e possui algumas espécies que são mais comercializadas, como tucunaré e pescadas. Há basicamente três grandes áreas de atuação do pescado que são: a aquicultura, o pescado artesanal e o pescado industrial, sendo o pescado artesanal é uma atividade bem comum.

Palavras-chave: Planejamento Espacial Marinho. Pesca. Amapá.

O pescado é uma das atividades mais produtivas economicamente nas sociedades contemporâneas. A produção global de peixes, por exemplo, atingiu aproximadamente 179 milhões de toneladas em 2018 (FAO, 2020). s Da mesma maneira que é capaz de responder ao crescimento populacional podendo contribuir para o combate à fome em todo o mundo através do uso sustentável. No Brasil, é um importante recurso marinho para o desenvolvimento social do país.

1Graduanda em Relações Internacionais (Universidade Federal do Amapá - UNIFAP). Membro do CEDEPEM. Email: alanatenorio5@gmail.com.

2Doutorando em Estudos Estratégicos (Universidade Federal Fluminense - UFF). Bolsista CAPES. Membro do CEDEPEM. Email: danilosorato@hotmail.com.

3Doutoranda em Alimentos e Nutrição (Universidade Federal do Estado Rio de Janeiro – UNIRIO). Bolsista CAPES. Email: paulaxibe@gmail.com.

Os principais peixes comercializados são tilápia e o tambaqui, as espécies da piscicultura brasileira mais cultivadas, com uma produção de 311 mil e 102 mil toneladas em 2018 (FILHO et al, 2020). Na região norte, os principais peixes são pescados de forma artesanal no Rio Amazonas e seus afluentes, sendo a pesca de peixes de água salgada ocorrendo no extremo norte amapaense.

O Amapá, estado localizado no extremo norte do Brasil, tem muitas potencialidades a serem desenvolvidas. Atualmente, é o estado com aproximadamente 70% da sua área de floresta protegida, o que revela muitos ativos em sua biodiversidade. No que toca ao seu entorno marinho, ente federativo está banhado por uma orla atlântica que lhe garante uma série de recursos marinhos, tais como, pescados, algas, petróleo, etc. Outro aspecto estratégico, é que o estado está localizado geograficamente mais próximo da Europa que outros estados do país, além da única fronteira com a Europa, entre os rios Araguari e Oiapoque, na fronteira franco-brasileira com a Guiana Francesa.

Mapa 1 – Estado do Amapá e suas regiões

Fonte: MAPASAMAPÁ, <https://mapasblog.blogspot.com/2012/01/mapas-do-amapa.html>.

A pesca no estado é bem movimentada em algumas regiões (ver mapa acima). Esse é o caso das regiões na planície marítima, localizada na Costa Norte, desde o

município do Oiapoque até a desembocadura do rio Araguari; na Região dos Lagos, entre os rios Flexal e Araguari; no baixo estuário, desde o rio Araguari até o rio Curiaú; na área urbana e portuária, incluindo Macapá e Santana; e na região do alto estuário, desde a desembocadura do rio Matapi até a divisa com o Pará, abrangendo os municípios de Santana, Mazagão, Vitória do Jari e Laranjal do Jari. Entre as espécies de peixe com maior destaque nessas regiões, encontram-se: tucunaré, acará, aracu, trairão, branquinha, uéua, curupeté, corvina, pescada branca, a uritinga, o acará-açú, o bagre, pescada amarela, gurijuba, bagre, tamoatá, piramutaba, apaiari, cação, camurim, pirarucu, sarda, mandubé, tucunaré, aruanã, acará, acari, piranha, pacu, aracu, traíra, pacuí, branquinha e camarões (UFF; UNIFAP, 2021, p. 36).

Os dados disponibilizados pelo IBGE em 2020 apontam algumas espécies produzidas e comercializadas, tais como alivinos, pirapitinga, pirarucu, tambacu, tambaqui e tilápia. A produção de alivinos foi de aproximadamente 448 milheiros, a pirapitinga teve 114, 06 kg, pirarucu apresentou 6.528 kg, tambaqui apresentou 534, 4 kg e a tilápia com 72, 9 kg (IBGE, 2020). Ao comparados com o ano anterior, a produção pesqueira possui um crescimento, como por exemplo, a produção de pirapitinga que foi relatada aproximadamente 108 kg, mas pescados como pirarucu tiveram queda de produção (IBGE, 2019).

O fluxo da cadeia produtiva do pescado no estado do Amapá segue estruturalmente o que se encontra em todo o país. Há basicamente três grandes áreas de atuação do pescado que são: a aquicultura, o pescado artesanal e o pescado industrial. No Amapá, o pescado artesanal é uma atividade bem comum, e portanto, domina a maioria das atividades com esse recurso marinho. Na seguinte imagem, é possível compreender um pouco do fluxograma da cadeia produtiva do pescado:

Imagem 1 - Cadeia Produtiva do pescado e seu mercado consumidor

Fonte: BRANDÃO, 2021, p. 93.

A cadeia produtiva da pesca artesanal no Amapá está dividida em três nichos. No primeiro grupo estão os coletores, distribuidores e intermediários estão no início do processo. É comum que o pescador colete o peixe, e na sequência ele faça a venda para um pivô (intermediário), este último vai repassar o produto aos atacadistas. No segundo grupo aparecerem os mercados, peixarias e etc. Estes recebem o produto via varejo, e fazem a revenda para o consumidor de peixe. Finalmente, o último grupo é o consumidor final, aqueles que compram o produto. É importante observar que em todo esse processo, o peixe vai adquirindo um maior valor, já que o coletor não vende seu produto para os mercados, mas sim vende para uma terceira pessoa (intermediário). Esse é um dos entraves ao desenvolvimento das colônias, associações e comunidades alocadas no Estado do Amapá.

A coleta de informações sobre a produção pesqueira brasileira apresenta alguns entraves, tais como a ausência de atualizações sobre o que é produzido e consumido em relação ao pescado. Esse ponto é observado no "The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA)", relatório da FAO realizado a cada dois anos e publicado em 2020, onde o Brasil não envia dados sobre a pesca e aquicultura desde

2014. O último Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura, documento oficial do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) é do ano de 2010.

Essa obscuridade quanto aos dados federais e até mesmo estaduais impede um panorama completo do que a população consome, compra e produz, quais espécies são capturadas e qual o impacto causado pela pesca legal e ilegal nas diversas regiões do Brasil. A falta de um olhar criterioso e cuidadoso dificulta a criação e consolidação de políticas públicas voltadas para a cadeia produtiva do pescado e até mesmo para a erradicação da fome.

Referências Bibliográficas

BRANDÃO, André Augusto Pereira. Tecnologias sustentáveis: análise do extrativismo do açaí, da castanha do Brasil e da pesca artesanal no Estado do Amapá. Niterói: EDUFF, 2021. Disponível em: <https://drive.google.com/file/d/19JDTNOgmhhQNMP-L2ELWFx8vibP7VXwM/view>. Acesso em 01 out. 2021.

FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). Roma, 2020. Disponível em <http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf> Acesso em 01 out. 2021.

FILHO, Manuel Xavier Pedrosa. et al. O mercado de peixes da piscicultura no Brasil: estudo do segmento de supermercados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. Palmas: Embrapa Pesca e Aquicultura, 2020,

IBGE. Produção da Pecuária Municipal 2020; Rio de Janeiro: IBGE, 2021. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/pesquisa/18/16459?ano=2020> Acesso em 01 out. 2021.

IBGE. Produção da Pecuária Municipal 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ap/pesquisa/18/16459?ano=2019> Acesso em 01 out. 2021.

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF); UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (UNIFAP). Relatório Signos coletivos: Açaí, castanha e pescado. Niterói/Macapá: UFF/UNIFAP, 2021. Disponível em: https://cvtamapa.serde.unifap.br/?page_id=16.

AMAZÔNIA: GEOPOLÍTICA, SOCIOBIODIVERSIDADE E COSTA FLUVIO-OCEÂNICA

Por Alberto Teixeira da Silva⁴

Grupo Estudos do Mar - Cultura e Natureza

O texto em tela pretende contribuir com reflexões preliminares, no intuito de compartilhar, de modo sistemático, informações e análises relacionadas aos objetivos do Grupo Estudos do Mar - Cultura e Natureza, no âmbito do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM).

Este Grupo de investigação e difusão de conhecimentos, busca, dentre outros aspectos, “Estimular o desenvolvimento de pesquisas alinhadas ao esforço de pensar a irreduzível articulação entre natureza e cultura; além de abordar metodologias e análises de mecanismos de políticas públicas marítimas contextualizadas e integradas, envolvendo as políticas públicas internacionais, nacionais e subnacionais elencadas, tanto com vistas à proteção do entorno estratégico brasileiro, como para o entendimento da ocupação desse espaço para sobrevivência e conservação (CEDEPEM, 2021).

Importante considerar o atual momento histórico que atravessa a humanidade neste século XXI, recheada de crises sistêmicas e mudanças político-institucionais relevantes, derivadas de desafios locais e globais, como a mitigação das mudanças climáticas, à proteção de ecossistemas, à aceleração da transição energética e a redução de desigualdades socioambientais, tendo em conta modelos de governança participativa, na perspectiva de construir sociedades inclusivas, prósperas e sustentáveis.

⁴ Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor titular aposentado da Universidade Federal do Pará (UFPA). Atualmente, técnico em gestão ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS). E-mail: alberto.silva@semas.pa.gov.br

Felizmente temos direção e referências: a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Década dos Oceanos e a Década para a Restauração de Ecossistemas, desenhadas e implementadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), trazem esperança e otimismo por um mundo melhor e menos perigoso. Em torno de múltiplas esferas de poder e redes multinível de governos e da sociedade civil, fluem experiências e ações de cooperação, com sinergia suficiente para viabilizar parcerias bilaterais e multilaterais.

No contexto da Pan-Amazônia, ampla porção geográfica sul-americana, que abrange parte de oito países (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela) e a Guiana Francesa (departamento francês); a Amazônia brasileira possui territórios vitais e estratégicos na configuração da geopolítica mundial (AMIN, 2015). Esta mega região constitui um milagre do entrelaçamento entre sociedade, cultura, natureza e vida oceânica na interface com mares e rios.

O foco principal de nossa análise é a área costeira da Amazônia, considerando às dinâmicas da sociobiodiversidade, questões geopolíticas e políticas públicas. A costa amazônica compreende um corredor que vai do Amapá ao delta do Parnaíba, localizado na divisa dos estados do Piauí e Maranhão. Como se pode observar, a zona costeira do Brasil, pode ser dividida em 4 grandes zonas com feições geomorfológicas diferentes em cada parte do litoral. A Amazônia ocupa a faixa litorânea denominada “quaternário norte” (fig.1).

Fig. 1 – Zonas Costeiras do Brasil

Fonte: <https://www.coladaweb.com/geografia-do-brasil/zonas-litoraneas-do-brasil>

Com efeito, no coração dos trópicos úmidos brasileiro, a Amazônia, provedora de serviços ambientais e ecossistêmicos, com forte protagonismo na regulação climática global, detém inestimável patrimônio de culturas e diversidade biológica (sociobiodiversidade), recursos minerais e abrigo singular da maior bacia hidrográfica do planeta (SILVA, 2015), além de oportunidades econômicas e sociais, que podem gerar políticas integradas de desenvolvimento, com base na sustentabilidade e resiliência de biomas e populações locais.

A Amazônia costeira e marinha é um espaço geográfico considerado com a maior faixa contínua de manguezais do planeta (PRATES et al., 2012) e representa 80% da área de manguezais do Brasil, concentrando elementos e cenários de uma rica e surpreendente sociobiodiversidade (diversidade social e biológica). Esta região pode ser visualizada como espaço dinâmico de trocas intensas entre rios, mares e oceanos, compondo processos e amálgamas de populações indígenas e tradicionais, inseridos em diversos ambientes naturais, como “praias, planícies de marés, pântanos salinos e doces, estuários, manguezais, floresta de várzea, florestas tropicais, lagoas, lagunas, ilhas, rias, deltas, dunas, etc” (PEREIRA et. al, 2009)

Sem dúvida, os desafios da gestão costeira integrada e sustentável da Amazônia, constitui uma tarefa difícil e de longo prazo, considerando a complexidade dos processos políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais em jogo, e também a presença de atores coletivos que atuam segundo lógicas diferenciadas, em muitos casos, em situações de conflitos e tensões, que dificultam as estratégias de ordenamento espacial e territorial.

A ocupação desordenada desde a segunda metade do século XX, fez da Amazônia, no plural, territórios abertos à sanha dos grandes empreendimentos capitalistas sob a ótica do lucro e da cobiça, provocando um quadro de degradação social e ambiental, e agora as bordas litorâneas sofrem impactos ecossistêmicos provenientes do aquecimento global e das mudanças climáticas, pelo aumento do nível do mar, erosão e perda de biodiversidade.

Embora se reconheça nas últimas décadas, esforços de atores governamentais e não governamentais e avanços na legislação em termos do gerenciamento costeiro brasileiro e seus mecanismos legais para a conservação dos seus ecossistemas, “tem-se observado o avanço da apropriação e homogeneização de territórios costeiros, sob a lógica do capital” (HARADA; RAMOS, 2019).

Portanto, diante das ameaças, danos e riscos ao patrimônio sociocultural e biótico, que atingem comunidades humanas e ecossistemas fluviais e oceânicos, a formulação e implementação de políticas públicas, sob a égide da administração e articulação dos poderes a nível federal, estadual e municipal, deve prover os meios e ferramentas para a defesa, segurança e prosperidade da zona costeira amazônica, configurada pelo envolvimento e ação dos estados federativos do Amapá, Pará e Maranhão. Urge a construção de um modelo de desenvolvimento voltado para as regiões costeiras da Amazônia, com base na sustentabilidade e justiça socioambiental.

Referências Bibliográficas

AMIN, Mario Miguel. A Amazônia na geopolítica mundial dos recursos estratégicos do século XXI. Revista Crítica de Ciências Sociais [Online], 107, disponível <http://journals.openedition.org/rccs/5993>, acesso 23/09/2021, 2015.

CEDEPEM. Grupo Estudos do Mar – Cultura e Natureza. Disponível em Grupo Estudos do Mar – Cultura e Natureza – CEDEPEM (wordpress.com), acesso 28/09/21. 2021.

PEREIRA, L.C.C; DIAS, J.A; CARMO, J.A; POLETTE, M. A zona costeira amazônica brasileira (prefácio). Revista da Gestão Costeira Integrada. 9(2):3-7. 2009.

PRATES, A. P. L.; GONÇALVES, M. A.; ROSA, M. R. Panorama da conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos no Brasil. Disponível em http://www.bibliotecaflorestal.ufv.br/bitstream/handle/123456789/12181/Livro_panorama-conserva%C3%A7ao-ecossistemas-costeiros_MMA.pdf?sequence=1&isAllowed=y, acesso 30/09/2021. Brasília: MMA, 2012.

SOARES, M.L.G. Zona costeira brasileira: Conhecimento, passivo e antropismo. In: HARADA, A.Y., RAMOS, M.I.F. (Orgs.) A ciência na costa amazônica: 20 anos do Programa Estudos Costeiro do Museu Paraense Emílio Goeldi. Belém: MPEG, 2019.

SILVA, Alberto Teixeira da. Amazônia na agenda ambiental global. Belém: NUMA/UFPA, 2015.

O Conceito de Governança Global dos Oceanos na Época do Antropoceno/ The Concept of Global Governance of the Oceans in the Anthropocene Epoch.

Autores: MORAES, Sheyla RO⁵

BARROS, Ismael da S⁶

Resumo

O presente artigo traz a luz a discussão sobre o conceito da Governança Global dos Oceanos na época do Antropoceno e os diferentes atores envolvidos nesse processo. O artigo tem o foco no estudo a respeito da Crise Ambiental Global por meio do framework dos oceanos sob o prisma da sociologia política internacional como é abordada nas Relações Internacionais tendo em vista que a mesma é uma sub-área das ciências humanas. A análise é uma construção teórica que revela que por meio do método histórico as interações que acontecem no cenário político internacional com uma estrutura de sistema de Governança que abarca uma diversidade crescente além do Estado são atores governamentais, intergovernamentais.

Palavras Chaves: Governança dos Oceanos, Antropoceno, Alto –mar.

Introdução

O artigo questiona a sensível ausência da Governança dos Oceanos como tema de gravidade ao mundo contemporâneo, principalmente dentro do sistema ONU, ao lado do devir histórico conduzido pela agenda neoliberal que resulta em eventos climáticos e ambientais negativos. (BARROS-PLATIAU & BARROS, 2018, pág.2).

5 Socióloga, Mestre em Ciência Política, Doutora em Relações internacionais pela UnB, Integrante do grupo geopolítica e governança do Cedepem e coordenadora do grupo Sociologia, cultura e natureza Oceânica do Cedepem, integrante do Grupo de Economia do Mar (subgrupo Segurança e Defesa)

6 Historiador, Bacharel em Direito, Especialista em Segurança pública, Mestrando em Segurança Pública pela UFFPA, Integrante do grupo Sociologia, Cultura e natureza Oceânica do Cedepem, Capitão da Polícia Militar do Estado do Pará.

A construção de agendas de responsabilidades de caráter planetário se emerge em meio à fragmentação estabelecida pelas mudanças globais e seus reflexos no Meio Ambiente, onde organismos multilaterais e instituições governamentais criaram uma série de medidas, internacionais, para a construção e elaboração de uma legislação ambiental como ferramenta de conservação, tendo como marco a Conferência de Estocolmo, em 1972.(MORAES, 2012, pág.26).

Os oceanos apresentam importância desde a antiguidade, o que aumentou com o desenvolvimento da sociedade e suas “tecnologias”, demandando-se respostas, momento em que a ONU realizou Convenções, além do estabelecimento de leis, acordos específicos para oceanos, sua delimitação e formas de exploração. (LONGO, 2014, pág. 70).

Ao tratar sobre as Convenções do Direito do Mar, o artigo apresenta que o mar não é interesse de um Estado isoladamente, mas devem ter participação de outros grupos de interesses para sua melhor compreensão. Neste contexto, o Direito do Mar atende à uma “liberdade” que interessa aos Estados simultaneamente, sendo a ONU quem conduziu sua codificação: com duas tentativas iniciais sem sucesso.

As codificações sobre o mar são apresentadas com documentos que circulam entre os séculos XIX e XX, com objetivos de regulamentar e disciplinar o uso do mar e de garantir a liberdade de trânsito, bem como sobre os regimes das águas navegáveis de interesse nacional. Estas legislações foram construídas no tenso equilíbrio de interesses como no caso do ano de 1930, onde a Sociedade das Nações convocou a Conferência de Haia abordando sobre o uso comum do mar, a delimitação do mar territorial e da zona contígua, com grande discordância entre os Estados que paralisaram as atividades e negociações. O contexto bélico da Segunda Guerra e de reorganização do Estados criou uma desaceleração desse processo de codificação, retornando após fim da guerra para justamente atender as “novas” formações dos Estados, se estabelecendo rapidamente o interesse de exploração dos recursos marinhos com as declarações públicas do, então, presidente Norte-Americano Harry Truman em 1945. (LONGO, 2014, pág. 70).

Este movimento da “guerra de todos contra todos” criou a necessidade da ONU de organizar uma Comissão de Direito Internacional, por meio de sua Assembleia Geral em 1958, com o título de Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em Genebra, ocorrendo entre os meses de fevereiro e abril, com participação de 86 Estados.(MENEZES,2014).

Esta Convenção, de importância fundamental, desenvolveu quatro subtemas: a) mar territorial e zona contígua; b) plataforma continental; c) alto-mar; d) pesca e conservação dos recursos vivos do alto-mar, além de outros temas relacionados ao sistema jurídico das águas interiores, mar territorial e ao alto-mar.

Algumas críticas se impuseram ao evento pelo caráter de exclusão dos interesses de Estados ainda em desenvolvimento, o que gerou a necessidade de uma segunda Convenção realizada em 1960, para discutir os temas criticados na primeira, com grande rejeição entre os Estados participantes e sem delimitação do mar territorial de 03 para 06 milhas, um dos objetivos do encontro.

O contexto dos anos seguintes carregado pela tecnologia acelerou e diversificou as formas de exploração do mar, com os Estados se lançando numa corrida que fragilizaria mais ainda o mar. Os anos de 1967 e 1970 trouxeram uma nova tentativa de regular as formas de exploração do mar, culminando na assertiva e intencionada declaração, em dezembro de 1970, de que a área do fundo marinho e seu subsolo, além dos limites das jurisdições nacionais, bem como os seus recursos passaram a ser constituídos como patrimônio comum da humanidade, havendo, assim, em 1973 uma nova Conferência do Direito do Mar, com nove anos de discussões e apresentação de interesses unilaterais em prol de mais exploração nos estreitos mais estratégicos do plano marinho, culminando na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, reunindo 166 países de várias regiões do mundo, o que representa um aumento da participação dos Estados, e dos atores que configurariam a Governança Global de diversos segmentos da sociedade. Elaborou-se um documento em que se define o que é considerado água fora da jurisdição dos Estados Nacionais, quais são as águas nacionais e regula a soberania dos Estados costeiros sobre elas. (MENEZES, 2014, pág.29).

Após anos de organização do tema, a ONU passou a exercer o controle jurídico-institucional e a ser o organismo que regula o uso de recursos pesqueiros e riquezas do solo e subsolo marinho, dividindo o espaço marinho em quatro tipos: 1) o mar territorial, que equivale a 12 milhas marítimas; 02) zona contígua, com mais 12 milhas marítimas; 03) zona econômica exclusiva, que se estende por até 200 milhas náuticas contadas a partir da costa marítima, nessa área, apenas o país costeiro pode explorar os recursos marinhos; 04) e, por último, a plataforma continental jurídica, como foi denominada, nem sempre coincide com a plataforma continental geográfica.

Com apresentação dos conceitos, aspectos jurídicos e físicos, o artigo detalha os limites estabelecidos no documento, explicitando as áreas de exploração, com informações e dados importantes como a que afirma mais de 50% da superfície está para além da jurisdição de qualquer Estado, não existindo regime jurídico de gestão ainda, exceto para a mineração e atividades como pesca e navegação: nesta lacuna a Governança e seus instrumentos se apresentam como forma mais plausível de intervenção para proteção do meio-ambiente.

Citando autores como Biermann (2014) a CNUDM (Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar) e suas construções ao lado da governança se colocam como entreposto seguro e ponto de tentativa de equilíbrio ao que se convencionou chamar de liberdade de exploração do espaço marinho, mesmo cercado de legislações internacionais que são atravessadas por interesses neoliberais diversos. Este esforço de proteção da vida e espaços marinhos coloca a comunidade internacional na vanguarda da proposta de criação urgente de um novo instrumento legal no âmbito das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM) o qual foi intitulado "Avançando na Governança do Mar Profundo". O objetivo é codificar e proteger os espaços e biodiversidade marinha para além da jurisdição nacional, regulamentando a pesca, a coleta de organismos marinhos para a pesquisa científica e a exploração dos serviços ecossistêmicos em alto-mar por meio de dez princípios: 1) as liberdades condicionais do alto-mar, 2) a proteção e preservação do ambiente marinho, 3) a cooperação internacional, 4) a gestão baseada na ciência, 5) a abordagem de precaução, 6) a abordagem ecossistêmica, 7) uso sustentável e equitativa dos recursos naturais, 8) o acesso do público à informação, 9) a transparência nos processos de tomada de decisão, e 10) a responsabilidade dos

Estados como mordomos do ambiente marinho global que serão discutidos nos próximos anos no cenário ambiental global e construirá uma Governança em alto-mar.

A Governança dos Oceanos utiliza o modelo conceitual de serviços ecossistêmicos em cascatas na elaboração e implementação de políticas de conservação da biodiversidade marinha, aproximando os sistemas ecológico e humano, atendendo a interesses múltiplos:

1-Figura 1: Um modelo conceitual em cascata para análise de serviços ecossistêmicos.

Fonte: Imagem adaptada de Potschin and Haines-Young (2011).

Considerando um recorte menor, a pesca e a navegação ocupam lugar de destaque no presente artigo pelo impacto e desenvolvimento dela ao longo do avanço da própria tecnologia, que lança essas duas atividades para além jurisdição nacional nos oceanos, principalmente com a pesca ilegal e a sobrepesca.

A ausência de informações sobre ecossistemas marinhos do alto-mar e o impacto da exploração desses espaços fomentou na Assembleia Geral das Nações Unidas espaços de discussão e fóruns e como consequência positiva uma série de Resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU) sobre Pescas⁷ convidando os Estados ao estabelecimento de padrões para a gestão e proteção dos recursos do fundo mar e seus ecossistemas associados.

⁷ Resolução 59/25 da AGNU, de 17 de novembro de 2004; Resolução 66/105 da AGNU, de 8 de dezembro de 2006.

Houve inicialmente uma série de medidas implementadas pelas Organizações Regionais de Ordenamento Pesqueiro (OROPs), o que não impediu, em 2016, que documentos oficiais identificassem o declínio de muitas unidades populacionais de peixes em alto-mar, mostrando a necessidade de avaliação da eficácia dessas OROPs e investimento em pesquisa científica para identificar o problema e solucioná-lo, bem como as legislações são criadas sem as ferramentas necessárias à solução dos problemas que se apresentam, mesmo que existentes resoluções sobre pesca e exploração com chancela da ONU, muitos documentos não vinculam os estados, sendo apenas resoluções de caráter orientador. O que denota que a ausência de leis próprias para a BAJN resulta em consequências desfavoráveis para a eficácia da cooperação internacional em torno do controle, conservação e gestão do alto-mar.

Os recursos do alto-mar têm valor elevado e adentra os grandes mercados internacionais mesmo os de origem ilegal. De outro lado, mercados importantes como União Europeia, os Estados Unidos da América e o Japão se posicionam em combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada (INN) e na imposição de barreiras à importação de Produtos de pesca IUU (Illegal, unreported and unregulated fishing), o que deveria ajudar os mercados produtores que se alinham às formas legais de pesca e exploração.

Há grande esforço pela criação regional do direito ambiental internacional, por meio das convenções marítimas locais e planos de ação, com mais de 143 países participantes em todo o mundo, bem como as Organizações Regionais de Ordenamento Pesqueiro OROP's destinadas a assegurar a gestão sustentável dos recursos marinhos. Cita-se também com importância outras iniciativas regionais, ecossistemas marinhos grandes (LMES) e projetos que foram desenvolvidos para envolver os países vizinhos na proteção, numa espécie de proteção do ambiente marinho compartilhado.

O anuário estatístico da FAO apresentam como grandes produtores de pescado no mundo países como China, Indonésia e Índia, dados questionados por Para Barros-Platiau & Barros.

Os sistemas complexos gerenciados pelos atores que estão no poder e, geralmente, divergem de opinião e estratégia política para a Governança Ambiental Global dos outros atores que estão à margem a cerca dos diversos usos dos recursos vivos e não vivos da natureza, o que conduz uma governança fragmentada com inúmeras dificuldades que contribuem para o aumento dos aspectos da incerteza científica oceânica, mas também pontua previsivelmente os interesses políticos dos atores, conforme as agendas de alguns Estados.

Referências bibliográficas

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: 17 objetivos para transformar nosso mundo. 2016b. Disponível em: <<http://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/>>.

Plano de Implementação da Cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável. Joanesburgo, 2002b. Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 2015b. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acessado em 15/12/2018.

The OCEAN ATLAS 2017 is jointly published by the Heinrich Böll Foundation Schleswig-Holstein, the Heinrich Böll Foundation (national foundation), and the University of Kiel's Future Ocean Cluster of Excellence. 2017
ABREU, André, TURRA, Alexandre. Avançando para o Mar Profundo. IDRRI, 2013.

AGENDA 2030.- ODS- Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Coord. Enid Rocha Andrade da Silva/ Instituto de pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, 2018.

BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; DO CRAVO BARROS, Jorge Gomes. A Governança Global dos Oceanos: Desafios e Oportunidades para o Brasil. Brasil e o Sistema das Nações Unidas : desafios e oportunidades na governança global/ organizadores: Guilherme de Oliveira Schmitz, Rafael Assumpção Rocha. – Brasília : Ipea, 2018. Pag. 453-484.

BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; DO CRAVO BARROS, Jorge Gomes; MAZZEGA, Pierre; SILVA OLIVEIRA, Liziane Paixão. Correndo para o mar no Antropoceno: a complexidade da governança dos oceanos e a estratégia brasileira de gestão dos recursos marinhos Revista de Direito Internacional. 2015

BASSO, Larissa; VIOLA, Eduardo. "O desafio da mudança de paradigma: o Antropoceno nas Relações Internacionais, por Larissa Basso e Eduardo Viola". Mundorama - Revista de Divulgação Científica em Relações Internacionais, Disponível em: <<http://www.mundorama.net/2015/12/31/o-desafio-da-mudanca-de-paradigma-o-antropoceno-nas-relacoes-internacionais-por-larissa-basso-e-eduardo-viola/>>. Acessado em 31/12/2020.

BIERMANN, F. "Governance in the Anthropocene: Towards Planetary Stewardship" At the 4th Interactive Dialogue of the United Nations General Assembly on Harmony with Nature New York City, New York, 22 April 2014.

BROWN, L. R. Eco-Economia: construindo uma economia para a terra. Salvador: UMA. 2003.

DIZ, Daniela. JOHNSON, David; RIDDELL, Michael; REES, Sian; BATALHA, Jessica; GJERDE, Kristina; HENNIGE, Sebastian; ROBERTS, Murray. Mainstreaming marine biodiversity into the SDGs: The role of other effective area-based conservation measures (SDG 14.5). Marine Policy, Science direct. 2017.

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X17302178?via%3DIihub#s0005>.

FAO yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics. 2014/FAO annuaire. Statistiques des pêches et de l'aquaculture. 2014/FAO anuario. Estadísticas de pesca y acuicultura. 2014.

GONÇALVES, Alcindo; COSTA, José Augusto Fontoura. Governança Global e Regimes Internacionais, S.Paulo: Ed. Almedina, 2012.

GONÇALVES, Alcindo. O Conceito de governança. 2011. Disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/Anais/Alcindo%20Goncalves.pdf>. Acesso em: 22 de dez. 2018.

GONÇALVES, Leandra Regina. Limitações Do Multilateralismo Para A Governança Global Dos Oceanos. USP. 2013.

GONÇALVES, Veronica, K; INOUE, Cristina, Y. A. Governança Global: Uma Ferramenta de Análise. Brasil e o Sistema das Nações Unidas : desafios e oportunidades na governança global / organizadores: Guilherme de Oliveira Schmitz, Rafael Assumpção Rocha. – Brasília : Ipea, 2017. Pag. 27-58.

HART , Sharelle. Elements of a Possible Implementation Agreement to UNCLOS for the Conservation and Sustainable Use of Marine Biodiversity in Areas beyond National Jurisdiction. IUCN, Gland, Switzerland. x + 21. 2008

HART, Sharelle. Elementos de um Acordo de Implementação Possível UNCLOS para a Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade Marinha em áreas fora da jurisdição nacional. IUCN, Gland, Suíça. x + 21. 2008.

HAAS, Peter M. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Vol. 46, No. 1, Knowledge, Power, and International Policy Coordination (Winter), 1992.

IKENBERRY, John. The Rise of China and the Future of the West. Foreign Affairs, Vol. 87, Nº 1, 2008.

IPEA. AGENDA 2030 - ODS – Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 2018.

KEOHANE, Robert, O; VICTOR, David, G. The Regime Complex for Climate Change. The Harvard Project on International Climate Agreements. HARVARD Kennedy School, January, USA, 2010, pag. 10-33.

LARSEN-FREEMAN, D.; CAMERON, L. Complex systems and applied linguistics. Oxford: Oxford University. 2008.

LIMA, Sérgio E, M; TEIXEIRA JUNIOR, Augusto, W, M. V Conferência sobre Relações Exteriores: o Brasil e as tendências do cenário internacional / Sérgio Eduardo Moreira Lima e Augusto W. M. Teixeira Júnior (organizadores). – Brasília: FUNAG, 2018.

LONGO, Airton, R. O debate em Busca do Consenso- As negociações para Os termos Finais da Convenção da Jamaica, livro: Reflexões sobre a Convenção do Direito do Mar. / André Panno Beirão, Antônio Celso Alves Pereira (organizadores). – Brasília : FUNAG, 2014. Pag. 67-126.

MARRONI, Etiene Villela. POLITICA INTERNACIONAL DOS OCEANOS: Caso Brasileiro sobre o processo diplomático para a Plataforma Continental Expandida. UFRDS, Tese de doutorado.2013

MENEZES, Wagner. O direito do mar / Wagner Menezes. – Brasília : FUNAG, 2015.

ONU: Direito marítimo e oceanos. (<https://nacoesunidas.org/acao/direito-maritimo-e-oceanos/>).2012.

ONU: Direito marítimo e oceanos. (<https://nacoesunidas.org/acao/direito-maritimo-e-oceanos/>).2015.

ORSINI, Armandine; MORIN, Jean- Frédéric; YOUNG, Oran. Regime Complexes: A Buzz, a Boom, or a Boost for Global Governance? Global Governance, nº 19. 2013 (pag. 27-39).

WEBER, E. (eds.) The Drama of the Commons, National Academy Press, Washington, 2002.

PERSHING, A.J; GRIFFIS, R.B; JEWETT, E.B; ARMSTRONG,C.T. ; BRUNO, J.F; BUSCH, D.S; HAYNIE, A.C; SIEDLECKI, S.A; TOMMASI,D. Oceans and Marine Resources. In Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, Volume II [Reidmiller, D.R., C.W. Avery, D.R. Easterling, K.E. Kunkel, K.L.M. Lewis, T.K. Maycock, and B.C. Stewart (eds.)]. U.S. GlobalChange Research Program, Washington, DC, USA, pp. 353–390. 2018. Disponível em : https://nca2018.globalchange.gov/c_hapter/oceans

PLATIAU, Ana Flávia Barros, VARELLA, Marcelo Dias e SCHLEICHER, Rafael t. Meio ambiente e relações internacionais: perspectivas teóricas, respostas institucionais e novas dimensões de debate. Rev. Bras. Polít. Int. vol 47 (2). 2004. Pag. 100-130

PRIMMER, E.; JOKINEN, P.; MALGORZATA, B.; BARTON, D.; BUGTER, R. E POSCHIN, M. Governance of Ecosystem Services: A framework for empirical analysis. Ecosystem Services. Volume 16, December 2015, Pages 158–166.

PROWS, P. Tough Love: The Dramatic Birth and Looming Demise of UNCLOS Property Law (and What Is to Be Done About It). Texas International Law Journal Vol. 42:262. 2007.

PUCHALA, Donald J.; HOPKINS, Raymond F. International regimes lessons from inductive analysis, in Krasner, Stephen (ed). International Regimes. Ithaca e London: Cornell University Press, pp. 61-91, 1993.

QUEIROZ, Igor M. de. É o Brasil um Global Player Oceânico? Uma Análise da Atuação Brasileira nos Oceanos Através do Complexo de Regimes? Revista Diplomate. vol. 05. Nº III, 2017. Disponível em: http://www.revista.portalnet.com/art_igo/e-o-brasil-um-global-player-oceanico-uma-analise-da-atuacao-brasileira-nos-oceanos-atraves-do-complexo-de-regimes/. Acessado em 16/06/2019.

ROCKSTROM, Johan et all. A safe operating space for humanity. Nature 461 (7263), 472-475, 2009.

ROSENAU, James N. "Governança, Ordem e Transformação na Política Mundial". In: Rosenau, James N. e Czempiel, Ernst-Otto. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Ed. Unb e São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. pp. 11-46.

ROSENAU, James. N. Along the Domestic- Foreign Frontier: Exploring Governance Turbulent Word, 1997.

ROSENAU, JAMES; CZEMPIEL, ERNST-OTTO. Governança sem governo: ordem e transformação na política mundial. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000.

SEN A. Inequality Reexamined. Oxford: Clarendon Press; 1992.

SCHMITZ, Guilherme, de O; ROCHA, Rafael, A. Desafios e Oportunidades para o Brasil na Governança Global: Uma Breve Introdução. Brasil e o Sistema das Nações Unidas : desafios e oportunidades na governança global/ organizadores: Guilherme de Oliveira Schmitz, Rafael Assumpção Rocha. – Brasília : Ipea, 2017. (Pag. 11-26).

SLAUGHTER, Anne-Marie. A new world order. Princeton: Princeton University Press, 2004.

TURRA, A. . Oceanos e Sociedade 2013. 2013.

Paisagem do Ponto de Vista da Antropologia

por Oswaldo Giovannini Junior⁸

Grupo Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho

Resumo:

O conceito de paisagem tal como abordado pela Antropologia como instrumento de diálogo interdisciplinar em estudos sobre Unidades de Conservação. Para a antropologia contemporânea é importante uma superação da dicotomia cultura e natureza e também uma aproximação das ciências com os saberes tradicionais e empíricos. O texto propõe um breve apanhado das discussões em torno destes problemas.

Palavras-chave: paisagem, antropologia, ecologia

As pesquisas em torno das transformações das paisagens locais, sejam elas naturais ou antrópicas, especialmente em regiões que são unidades de conservação e que envolvem comunidades tradicionais, carecem de uma colaboração entre diversas formas de conhecimento, científicos (necessariamente interdisciplinares) e tradicionais. O diálogo e a colaboração entre regimes de conhecimento diferentes são importantes para a gestão de territórios e para ações de cunho político, social e ecológico.

Segundo Boaventura de Souza Santos, estamos vivendo uma época de aproximação entre ciências naturais e ciências sociais, uma superação de um paradigma que opunha dicotomicamente estas duas grandes áreas do conhecimento. Tal superação vem acompanhada pela superação de outras dicotomias, como a de cultura e natureza, ou de sujeito e objeto, tão afirmada historicamente no campo da sociologia e da antropologia.

⁸ Professor Adjunto II, Universidade Federal da Paraíba. Pós Doutorado (PNPD/CAPES) pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal da Paraíba. Doutorado em Antropologia Cultural pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atua principalmente nas seguintes áreas: antropologia visual, cultura popular, patrimônio cultural, folclore, festas, festas religiosas, cultura afro brasileira.

Para este autor:

A superação da dicotomia ciências naturais/ciências sociais tende assim a revalorizar os estudos humanísticos. Mas esta revalorização não ocorrerá sem que as humanidades sejam, elas também, profundamente transformadas (SANTOS, 2008, p.70).

A aproximação entre as ciências naturais e antropologia, cobra desta última reflexões no sentido de transformar certos conceitos, rever metodologias e desenvolver investigações que levem em conta novas abordagens sobre os seres humanos e suas relações com outros seres e fenômenos não humanos, a fim de colocá-la “a serviço de uma reflexão global sobre o mundo”, deslocando a atenção da humanidade como centro do mundo e colocando “a natureza como centro da pessoa” (idem, p. 71).

Pesquisas etnográficas em torno de questões antropológicas sobre sustentabilidade e áreas protegidas não são uma novidade. Isso porque as estratégias de conservação da biodiversidade, assim como a formação de territórios de povos tradicionais, têm se ampliado pelo mundo, o que leva a crer que suscitam interesse e questões de relevância sociológica e antropológica. Segundo CARDOSO, BARRETO FILHO E SILVEIRA, o tema foi foco de antropólogos nos anos 1990 dando atenção especial a conflitos entre povos e comunidades tradicionais diante de iniciativas conservacionistas que afetavam seus modos de vida, trazendo à cena um “viés socioambiental”:

Destacamos aqui a emergência do socioambientalismo como uma dimensão inovadora no Brasil, que decorre de um amplo conjunto de pesquisas interdisciplinares engajadas, resultantes de redes de relações trans escalares entre acadêmicos, movimentos sociais, organizações não governamentais e diferentes instâncias de governo (CARDOSO et al, 2020, p.13)

Os estudos mais recentes têm se debruçado, entre outras coisas, sobre como conhecimentos de comunidades tradicionais contribuem para a conservação da biodiversidade, da sociodiversidade e do ambiente onde estão inseridas, fazendo ver

como a visão das comunidades sobre meio ambiente e habitabilidade contribuem para a conservação da natureza e de modos de vida sustentáveis. Tais trabalhos no Brasil têm feito cruzar os campos científicos da antropologia, ecologia e biologia, trazendo discussões sobre as tensões em torno dos conceitos de sustentabilidade e modos de habitar o mundo, procurando a superação da dicotomia entre natureza e cultura (INGOLD, 2015). No centro dos debates encontramos reflexões que procuram reformular o conceito de paisagem, enfatizando seu caráter fluido e dinâmico na interação entre os seres.

No campo das Ciências Sociais o pensamento clássico sobre a noção de paisagem está representado por Georg Simmel. Para este autor existe uma diferença crucial entre natureza e paisagem que deve ser levada em consideração. Enquanto a natureza é um aglomerado de objetos em fluxo no tempo, a paisagem é um enquadramento que nós seres humanos fazemos ao entrar em contato com o mundo tempo da natureza:

Por natureza entendemos o nexu infindo das coisas...que se expressa na continuidade da existência espacial e temporal.

Mas, para a paisagem, é justamente essencial a demarcação... (SIMMEL, 2009 [1913], p. 5 e 6)

Penso que para Simmel a paisagem, para além da simples reunião de objetos, rios, mares, montanhas, fauna e flora, calor, vento e chuva, envoltos a fluxos e movimentos no tempo, indissociáveis e ininterruptos, seria um enquadramento deste grande e ininterrupto ambiente da natureza, uma composição elaborada pelo espírito humano. Entretanto, ressalvado o fato das reflexões de Simmel abrir novas possibilidades de entendimento da relação entre cultura e natureza, como fenômenos que não se opõem, por outro ainda fica a imagem de um observador que contempla algo que lhe é exterior e por ele é arrebatado. Importa então para as reflexões da antropologia contemporânea a superação desse distanciamento e colocar o homem, não diante da paisagem, mas dentro dela.

Na compreensão de que habitamos um mundo ao qual não nos opomos, mas do qual fazemos parte, penso que uma antropologia da vida seja um caminho interessante para colocar o homem de volta à terra, de volta à vida, ou seja, como participante efetivo e condicionado por fluxos e ritmos para além de sua existência autônoma. Como vem dizendo Tim Ingold, vivemos em paisagens de um mundo/tempo, não em um cenário fixo no qual atuamos e o qual exploramos ao nosso agrado e domínio, mas uma malha fluida e interativa onde todos os seres vivos, e nós mesmos, podem experimentar vento, sol, chuva, movimentos de maré, “e uma série de outros fenômenos relacionados com o tempo, os quais afetam fundamentalmente todos os seus humores e motivações, seus movimentos e possibilidades de subsistência...” (INGOLD, 2015, p. 123).

Essa existência da paisagem com um duplo, objetivamente dado por rios, mares e manguezais, ventos, sol, chuva e marés, e também subjetivamente dado pela percepção dos seres humanos que dela mesma fazem parte, nos remete ao entendimento em torno de uma diversidade de percepções humanas decorrentes de processos sociais e históricos dos quais fazem parte cada agente presente na paisagem. Tais agentes podem ser cientistas e especialistas, moradores tradicionais, indígenas, pescadores, catadores de caranguejo ou marisqueiros e também turistas, viajantes e novos moradores. Desta forma, nos territórios em que atuamos, a diversidade de percepções e, conseqüentemente, de narrativas quanto à paisagem e suas transformações, devem ser levadas em consideração na elaboração de diagnósticos através de ações coletivas e colaborativas.

Propomos estudos que atentem às formulações de sentido dos grupos sociais envolvidos, seja ele comunidade tradicional ou grupo de pesquisadores em campo, ou de gestores de uma unidade de conservação. É preciso encontrá-los inseridos de forma multideterminada na paisagem às quais estão agregados, no mundo-tempo ao qual pertencem e se inserem. Uma técnica de pesca tradicional ou uma festa religiosa devotada a uma santa padroeira, o conhecimento sobre o uso de ervas medicinais, ou os saberes em torno da influência da lua e os estágios da maré, são derivados de ações e ideias criadas no fluxo contínuo da vida, dentro do qual o humano é apenas uma das partes envolvidas.

A compreensão do humano, então, se vincula à compreensão da paisagem, como aborda Silveira e Buti (2020), caminhamos para uma etnografia sobre como se produzem, se conservam e se transformam as paisagens nas fricções entre natureza, mangue, maré, quintais, animais, aves, insetos, temporalidades, etc., comunidades populares, tradicionais ou não, instituições, políticas estatais, empreendimentos privados ou públicos, mercado, turismo, etc. Etnografias a serem produzidas em torno de itinerários, produção de espaços, sistemas de símbolos e cosmologias, memórias, festas, rituais, trabalho e subsistência, realizados por pessoas em suas biografias que emergem de suas narrativas e ações pelo mundo-tempo.

Seguir pessoas pelas paisagens permite revelar-nos suas ações, suas perspectivas e ao mesmo tempo as paisagens e suas transformações, as malhas de relações produzidas em um mundo-tempo. Transformações de curta e de longa duração, articulando o passado pelas memórias reveladas pelas narrativas, ao presente do estado das coisas e seres e lançando expectativas para um futuro da vida nesses locais. Tocamos aqui nos questionamentos de Santos (SANTOS 2008) sobre os novos paradigmas da ciência contemporânea que precisa buscar perspectivas descolonizadoras e apresentar as outras vozes que apontam para muito mais além do que as nossas do cientista pesquisador.

Referências bibliográficas:

CARDOSO, Thiago Mota; ELOY, Ludivine; BARRETO FILHO, Henyo Trindade; SILVEIRA Pedro Castelo Branco. Apresentação do Dossiê: Antropologia das Áreas Protegidas e da Sustentabilidade. Anuário Antropológico [Online], I, 2020. Disponível: <http://journals.openedition.org/aa/4926>, 27 janeiro 2020. Acesso: 21/04/2021.

INGOLD, Tim. *Estar vivo: ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição*. Petrópolis, Vozes, 2015.
Santos, Boaventura de Souza. *Um discurso sobre as ciências*. São Paulo, editora Cortez, 2008 [1985/86].

SILVEIRA, P. C. B.; BUTI, R. P.. A vida e a morte dos guaiamuns: antropologia nos limites dos manguezais. Anuário Antropológico, no. I, 2020, 16 fev 2020. Disponível em: *A vida e a morte dos guaiamuns: antropologia nos limites dos manguezais* (openedition.org). Acesso em: 21 abr 2021.

SIMMEL, George – *Filosofia da paisagem*. Coleção: Textos Clássicos de Filosofia. Covilhã, Universidade da Beira Interior, 2009 [1913].

O comandante diante do espelho, ou Langsdorff não jogava *poker*: tática militar e intersubjetividade

Delmo de Oliveira Torres Arguelhes⁹

- *Grativo*: Groo não ajuda nada! Ele é um idiota! Ele é um débil! Groo tem o cérebro de um caruncho! É um tolo! Não possui nenhuma capacidade intelectual!

- *Groo*: O que você quer dizer com isso?

- *Dakarba*: [*Grativo*], você está preocupado! Admita... um cabeça-de-anta também pode ser perigoso! Groo é o seu pior pesadelo! Toda sua destreza e magia não valem nada contra um homem de atos insensatos!

Sérgio Aragonés; Mark Evanier. Groo, o errante.

1. Do planejamento para a batalha

Groo, o Errante, personagem de histórias em quadrinho, foi criado pelo cartunista Sérgio Aragonés. É um guerreiro inspirado em outro personagem de ficção, Conan, o Bárbaro, Robert E. Howard. Apesar da gênese influenciada por um modelo másculo e poderoso, ele é completamente desajeitado, desmiolado e ingênuo; contudo é um hábil e invencível espadachim. Groo sempre procura ajudar os mais fracos, quando consegue descobrir quem é o agressor e quem é o agredido. Quando tal discernimento não ocorre, na maior parte dos casos, o errante ataca e mata amigos e inimigos indistintamente, transformando o campo de batalha num imenso cemitério.

Para um comandante, a presença de um adversário de atos insensatos – por excelência, imprevisíveis –, converte-se num desafio considerável para traçar planos de batalha. Groo seria um caso limítrofe, onde toda e qualquer racionalidade é inútil para avaliar o comportamento do outro. Contudo, tal questão não se aplica apenas

⁹ Doutor em História das Ideias (UnB, 2008), com estágio pós doutoral em Estudos Estratégicos (UFF, 2020). É pesquisador associado do NEA / INEST / UFF e coordenador do Grupo Geopolítica e Governança Oceânica do CEDEPEM.

nestes casos, pois fazer prognósticos no campo de combate, qualquer prognóstico – independentemente da racionalidade do outro –, implica em imaginar o devir humano, lidar com inúmeras possibilidades e nunca perder de vista que, qualquer projeção, por mais que esteja recheada de dados, gráficos, números ou informações privilegiadas, jamais passará de um palpite. No campo da guerra nunca há resultados definidos de antemão.

Em 13 de dezembro de 1939 – nos primeiros meses da II Guerra Mundial –, no Atlântico Sul, o encouraçado de bolso alemão,¹⁰ Admiral Graf von Spee entrou em combate contra três belonaves britânicas, os cruzadores Ajax, Achilles e Exeter. O Exeter foi muito danificado pelos projéteis germânicos, sendo posteriormente rebocado até a Grã-Bretanha. Ajax e Achilles sofreram danos menos graves, porém abandonaram o combate, enquanto o Graf von Spee, sob as ordens do comandante Hans Langsdorff, atingido por torpedos, mas com os canhões em pleno funcionamento, aproveitou para se refugiar num porto neutro, Montevideú. Esse recontro, nomeado a Batalha do Rio da Prata, foi o primeiro enfrentamento naval do conflito. Dias depois, convencido que a Marinha Real britânica havia cercado o estuário do rio com uma poderosa frota, Langsdorff afundou o próprio navio, e se suicidou na sequência. Usaremos esse evento como um exemplo da intersubjetividade na guerra.

2. A batalha e o outro

Carl von Clausewitz coloca como um dos aspectos essenciais da guerra, a questão da intersubjetividade. Sendo a guerra a colisão de forças vivas, o comportamento do outro é um dado fundamental (2010: 11). Clausewitz apresenta três definições sobre o fenômeno da guerra: um duelo na mais vasta escala (2010: 07), um ato de violência que força o adversário a submeter-se à vontade (2010: 07) e

¹⁰ Encouraçado de bolso foi uma adaptação elaborada pela Marinha Alemã (*Kriegsmarine*) na década de 1930, para construir cruzadores de batalha que não ferissem o Tratado de Versalhes (1919), o qual limitava o deslocamento máximo das belonaves germânicas em 10.000 ton. Abandonando a construção tradicional, com chapas de aço arrebicadas, por uma nova técnica de solda, foi possível fazer esse modelo, dentro dos limites. Graças a esse expediente, o navio era eficientemente blindado e leve. A leveza possibilitava alcançar velocidades superiores aos adversários. A designação “de bolso” foi usada pelos britânicos. A classe de navios foi nomeada *Deutschland*; foram construídos três exemplares: *Lützow* (anteriormente *Deutschland*), *Admiral Scheer*, e *Admiral Graf von Spee*.

– a mais notória – a realização das relações políticas por outros meios (2010: 27). Nos aspectos ideais, a dinâmica da guerra possui três ações recíprocas. A terceira ação recíproca remete ao uso da força no campo de batalha. Sendo a guerra um conjunto de atos violentos, onde cada adversário executa a lei do outro (2010: 10, 127), não haverá – no campo teórico – limites para a manifestação da violência. Assim também como a violência dos combates seria uma adequação em relação ao outro. Em síntese apertada, ambos os adversários podem manter a violência de um conflito em baixa intensidade, agindo com reciprocidade. Contudo, a vontade de sobrepujar o outro, pode levar a uma escalada crescente de atos violentos, de ambos os lados, sem limites. No campo prático, o que pode limitar a intensidade dos combates é a liderança política. Daí o sentido da famosa frase clausewitziana. Sendo um instrumento político, a guerra é um meio para se atingir um determinado fim. Não se pode conceber o primeiro independente do segundo. Nunca é demasiado insistir que essa observação não é uma lei implacável da natureza, mas sim um preceito. Submeter as ações militares aos interesses e comando da liderança política não acontece obrigatoriamente, mas deveria ser o procedimento, num Estado organizado e com instituições políticas sólidas.

O resultado da batalha é também uma relação em direção ao outro. O objetivo de qualquer ação militar deve ser desarmar o inimigo. Essa assertiva merece uma reflexão. Remete mais à questão de desarmar a vontade de resistir do adversário. “Para que o adversário se submeta à nossa vontade, é preciso colocá-lo numa situação mais desfavorável do que o sacrifício que lhe exigimos” (CLAUSEWITZ, 2010: 10). Em suma, o outro deve ser convencido que a resistência não é vantajosa. A vitória não advém do controle de território, ou de batalhas decisivas sendo travadas. Mas do convencimento do outro a se render. O exemplo da invasão e ocupação do Iraque a partir de 2003, ou mesmo da Guerra do Vietnã (1962-1975), mostra que a disposição em manter a luta de um dos lados, pode dobrar a vontade de um adversário melhor armado.

A primeira e a segunda ações recíprocas são as que mais nos interessam aqui. A tática é definida, desde a Antiguidade Clássica, como a arte de ordenar o exército para a batalha. A primeira função desse arranjo é enganar o adversário de tal maneira

que, quando ele finalmente perceber a lógica do arranjo das tropas, seja tarde demais. Por outro lado, o adversário tentará imaginar uma tática que também siga tal preceito. Daí a afirmação clausewitziana sobre cada antagonista executar a lei do outro (2010: 10). Ao imaginar uma tática, qualquer que seja, o comandante o faz imaginando o comportamento do outro. O engodo funciona apenas quando não aparece ao outro como um engodo. “Eu não sou dono de mim próprio, visto ele [o adversário] me ditar as suas leis, assim como eu lhe dito as minhas” (CLAUSEWITZ, 2010: 11). Esta faceta remete à figura da ‘estratégia do labirinto’, onde dois contendores enfrentam-se, enredando-se um na trilha do outro. A vantagem pende para o ‘líder’, em detrimento do ‘seguidor’. Mas como liderar, garantindo que o outro seja o seguidor? Mas, como prever o ‘outro’? E se esse ‘outro’ for um ser de ‘atos insensatos’? Levando essa questão adiante, fica fácil mostrar que o problema não é enfrentar um Groo, com movimentos aleatórios. Qualquer comportamento humano pode ser funcionar como algo fora do esperado. Como planejar, diante da subjetividade e imprevisibilidade das ações humanas?

(CONTINUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)

Referências bibliográficas

ARAGONÉS, Sérgio; EVANIER, Mark. (1991). ‘Groo e as bruxas de Brujas’. In: _____. Groo, o errante, Nº 11. São Paulo: Abril.

CLAUSEWITZ, Carl von. (2010). Da guerra. Tradução de Maria Teresa Ramos. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes.

A Importância das Ilhas e Arquipélagos para a Segurança e Defesa da Amazônia Azul - Parte 1

Fabício Robson de Oliveira¹¹
Grupo de Segurança e Defesa - CEDEPEM

Resumo

O Brasil possui uma enorme área jurisdicional marítima, além de ser a 12^o maior economia do mundo, sem contar a riqueza inestimável que o território possui; são apenas alguns dados que justificam o investimento em meios de segurança e defesa para garantirmos nossa soberania. Ressalta-se que o litoral brasileiro abriga mais da metade da população e do produto interno bruto (PIB) do país; 95% do comércio exterior nacional passam por essas águas.

As ilhas e Arquipélagos em território brasileiro são pontos focais de rotas marítimas, comunicação e excelentes pontos estratégicos para segurança, defesa e vigilância; demandando maior desafio para proteção de tais áreas. Observado a imensidão de nossas águas jurisdicionais e sua importância, “o Brasil deve dar mais atenção à sua vasta zona costeira, aumentando a presença do Estado na região para garantir o reconhecimento de sua soberania e disciplinar a exploração dos recursos marítimos” (Penna Filho, 2015, p. 150).

E você leitor? Conhece nossa Amazônia Azul? Conhece nossos Arquipélagos e Ilhas?

¹¹ Bacharel em Direito; Especialista em Direito Internacional. Pesquisador Assistente do Grupo de Segurança e Defesa do CEDEPEM. Os leitores podem enviar suas críticas e comentários ao e-mail: fabricao_robson@hotmail.com

Amazônia azul

O Brasil possui 7,4 mil quilômetros de costa e tem sob sua jurisdição 3,5 milhões de quilômetros quadrados (km²) de águas jurisdicionais. Tal área, por ser composta de grandes riquezas e por sua grandiosidade é chamada de Amazônia Azul¹².

O território nacional deve ser protegido de forma efetiva e nossa fronteira marítima no Atlântico Sul é de extrema importância estratégica para nossa Soberania, conforme podemos observar na Estratégia Nacional de Defesa (END). O poder marítimo é um conceito relativo, porque ele é fruto da comparação entre níveis de capacidades. Em função do poder marítimo¹³ do país é que será possível adotar uma Política Marítima (tem por finalidade orientar o desenvolvimento das atividades marítimas do país, de forma integrada e harmônica, visando à utilização efetiva, racional e plena do mar e de nossas hidrovias interiores, de acordo com os interesses nacionais (Decreto nº 1265 de 11 de outubro de 1994)), e uma Estratégia Marítima (que podemos nos referir como a integração de todas as capacidades ou meios relacionados com o mar que permitem aos Estados que as possuem o uso do mar de acordo com seus interesses); tendo o poder de inserir neste conceito o motivo de termos uma Política Pública de Segurança para garantir a representatividade no cenário internacional condizente com as potencialidades do Brasil.

A área estratégica de Segurança e Defesa precisa ser ampliada. É preciso se defender longe do litoral, a fim de não atrair a ameaça para dentro do próprio território, então se busca obter um tempo de resposta em níveis adequados em face de realidade atual e futura; tendo a utilização efetiva de nossas ilhas e Arquipélagos, uma soma para tal.

¹² Lei nº 13.187, de 11 de novembro de 2015

¹³ "O Poder Marítimo é a projeção do Poder Nacional resultante da integração dos recursos de que dispõe a Nação para a utilização do mar e das águas interiores, quer como instrumento de ação política e militar, quer como fator de desenvolvimento econômico e social, visando conquistar e manter os objetivos nacionais". (PEM 2040)

Podemos citar a busca por três autonomias: alimentos, energia e poder militar; além da busca por recursos hídricos, que é um desafio para muitos países¹⁴. A perspectiva de conflitos e crises, não é decrescente e não se pode imaginar uma não crise mundial em um longo prazo. O uso do poder militar continua a ser uma opção na solução de conflitos.

Ressaltam-se algumas vulnerabilidades litorâneas brasileiras como: A concentração da produção de petróleo no mar sem um sistema de defesa eficaz; a concentração de grandes cidades e do sistema produtivo e energético próximos ao litoral; O comércio exterior dependente, quase que totalmente de linhas de comunicações marítimas extensas, onde o controle e defesa são complexos hoje em dia. Atualmente os navios são de propriedade de armadores de várias nacionalidades e a tripulação, idem; cargas passando por inúmeros portos distintos; grande variedade de vida marinha e a existência de ilhas oceânicas brasileiras sem um sistema de defesa preestabelecido e atuante.

O Brasil possui inúmeros pontos geográficos muito importantes para a Soberania Nacional; porém, no certame sobre a Segurança e Defesa, há pontos de deficiência, tanto em infraestruturas, bem como a falta de propostas e execução de políticas públicas de incentivo, como por exemplo, o Planejamento Espacial Marinho (PEM).

Nesta conjuntura; possuímos locais de extrema importância estratégica para vigilância, segurança¹⁵ e a defesa nacional¹⁶ que ficam situados no Atlântico Sul; em nossa Amazônia Azul; onde podemos citar o Arquipélago São Pedro e São Paulo; Ilhas da Trindade e Martim Vaz; Arquipélago Fernando de Noronha; Atol das Rocas e Arquipélago de Abrolhos.

¹⁴ Dados divulgados em 2015 pelo World Resources Institute (WRI) apontam que mais de 30 países enfrentarão crises hídricas de alto risco nos próximos 25 anos, de acordo com um relatório que mediu a demanda e a disponibilidade de água em 167 nações. Segundo pesquisas da ONU, cerca de um bilhão de cidadãos no mundo não têm acesso a um abastecimento adequado (que seria ter pelo menos 20 litros diários de água a uma distância de até um quilômetro).

¹⁵ É um sentimento de proteção, necessário e indispensável a uma sociedade e a cada um de seus integrantes, contra ameaças de qualquer natureza

¹⁶ É a ação capaz de garantir o sentimento de segurança.

Segundo Geoffrey Till (2009, p. 37, tradução nossa), “ser marítimo traz vulnerabilidades, bem como oportunidades”. Sendo assim, sugere-se a implantação de meios adequados de vigilância e em Segurança e Defesa, devido às vulnerabilidades, riscos e ameaças associados.

Posição estratégica e ameaças no atlântico sul

A posição estratégica que o Atlântico Sul ocupa no mundo é sabida e foi observada na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), e só com este exemplo, vê-se um aspecto da necessidade de protegê-lo de todas as formas.

Hoje é observado o interesse de potências extrarregionais se posicionarem globalmente, incluindo no Atlântico Sul em caráter permanente, com bases militares ou transitórias, mediante a presença de plataformas marítimas e navios pesqueiros ou de pesquisa em águas internacionais adjacentes.

É ressaltada atuação de vários atores, presenciando-se com bases (norte-americanas e inglesas); bem como a presença da China¹⁷; que vem solicitando autorização para explorar os fundos marinhos dessa região; sendo assim; em um futuro próximo, o Atlântico Sul poderá ser objeto de disputa entre Nações. A Grã-Bretanha, por exemplo, tem uma posição privilegiada por dominar um conjunto de posições, por meio de ilhas e arquipélagos; sendo que a disputa com a Argentina em relação às Malvinas ainda constitui o principal foco de tensão envolvendo um país extra região. É importante observar, que a localização geográfica do cinturão de ilhas britânicas no Atlântico Sul é marcada pela proximidade com as “[...] áreas mais ricas e desenvolvidas da região, onde se encontram infraestruturas e produções estratégicas e sensíveis” (FIORI, 2012, p. 145).

Outro ator possível é a OTAN, que possui posições que permitem que o Atlântico Sul possa ser mantido sob controle no caso de qualquer eventualidade relacionada com ameaças aos seus interesses na região. Estas posições são bases de apoio para futuras necessidades de segurança envolvendo os interesses da

¹⁷ <https://marsemfim.com.br/ilhas-artificiais-no-mar-do-sul-da-china/>

OTAN, que já não se limitam às fronteiras dos países que a compõem, conforme explicitado em seu Conceito Estratégico, de 2010: “a instabilidade ou o conflito para além das fronteiras da OTAN podem diretamente ameaçar a segurança da Aliança, inclusive por meio do fomento ao extremismo, ao terrorismo e a atividades ilegais, tais como o tráfico de armas, narcóticos e pessoas” (NATO, 2010, tradução nossa) e além disso; há problemas e preocupações com pesca ilegal, espionagem e pirataria, esta última, com várias ocorrências ao longo da costa da África¹⁸.

O Atlântico Sul é definido não só pela autoridade marítima nacional, como também pela Estratégia Militar de Defesa, como a área na qual o limite é o Paralelo 16 Norte, de Cabo Verde para baixo, incluindo a costa da África, da América do Sul e da Antártica. Desta forma não é o Atlântico Sul geográfico e sim Atlântico Sul estratégico. Os documentos de defesa do Brasil definem dessa forma¹⁹.

As grandes potências contemplam o Atlântico Sul como uma área estrategicamente relevante do ponto de vista de seus interesses de segurança, econômicos, e de protagonismo na política internacional.

Conclusão

A Defesa e Segurança do Atlântico Sul Brasileiro é de suma importância estratégica para a manutenção de nossa Soberania e para isso, a sociedade brasileira deve conhecer a Amazônia Azul. Os Arquipélagos e ilhas brasileiras, muitas vezes, são desconhecidas por grande parte da população; sendo assim, com início nesta edição, irá ser explorado um pouco sobre as mesmas, nas próximas edições; para você leitor, tomar conhecimento de nossos territórios ao extremo leste brasileiro e ainda, conhecer a importância e projetos em execução.

¹⁸https://www.gov.br/defesa/pt-br/arquivos/ensino_e_pesquisa/defesa_academia/cadn/artigos/xvi_cadn/seguranca_maritima_pirataria_e_cooperacao_licoesa_para_aa_marinha_doa_brasila_dosa_casosa_daa_eu-navfora_atalanta.pdf

¹⁹ Política Nacional de Defesa (PND), Estratégia Nacional de Defesa (END) e Livro Branco de Defesa Nacional (LBDN); além da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional (PCTIDN) e Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI).

Referências Bibliográficas

ACIOLY, Luciana; MORAES, Rodrigo Fracalossi de. Prospectiva, estratégias e cenários globais: visões de Atlântico Sul, África Lusófona, América do Sul e Amazônia. Brasília: IPEA, 2011.

Amazônia e Atlântico Sul : desafios e perspectivas para a defesa no Brasil / organizadores: Gilberto Fernando Gheller, Selma Lúcia de Moura Gonzales, Laerte Peotta de Mello. – Brasília : IPEA : NEP, 2015.

ANDRADE, I. O.; FRANCO, L. G. A. A Amazônia Azul como fronteira marítima do Brasil: importância estratégica e imperativos para a defesa nacional. In: PÊGO, B.; MOURA, R. (Coord.). Fronteiras do Brasil: uma avaliação de política pública – volume 1. Rio de Janeiro: Ipea; MI, 2018. p. 151-180.

BRASIL. Lei no 8.617, de 4 de janeiro de 1993. Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona econômica exclusiva e a plataforma continental brasileira, e dá outras providências. Brasília: Congresso Nacional, 1993.

BRASIL. Livro Branco de Defesa Nacional. Brasília, 2012c.

BRASIL. Ministério da Defesa. Comando da Marinha. Diretoria de Portos e Costas. Normas da Autoridade Marítima para operação de embarcações estrangeiras em Águas Jurisdicionais Brasileiras – NORMAM 04/DPC. Rio de Janeiro, 2013a. Disponível em: www.dpc.mar.mil.br/normam/N_04/normam04.pdf.

BRASIL. Ministério da Defesa. Doutrina Militar de Defesa. MD51-M-04. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Defesa, 2007

VAZ, Alcides Costa. O Atlântico Sul e as perspectivas estratégicas de Brasil, Argentina e África do Sul. In: ACIOLY, L.; MORAES, R. F. de (Org.). Prospectiva, estratégias e cenários globais: visões de Atlântico Sul, África Lusófona, América do Sul e Amazônia. Brasília: Ipea, 2011. p. 49-60.

Planejamento, Regulação, Exploração Econômica, Soberania, facetas da Segurança e Defesa da Fronteira Leste. Introdução

Luiz Antônio Pazos Moraes²⁰

Grupo de Segurança e Defesa - CEDEPEM

Introdução

Os estímulos marítimos do espaço brasileiro vêm desde o “descobrimento” e inserção geopolítica. O Atlântico trouxe os portugueses, franceses e holandeses, ingleses e tantos outros para a costa brasileira.

Ratzel já escreveu, o mar é um dos melhores meios de poder (“das Meer ist eins der Grossen Machtmittel”)²¹, dessa forma consolida o mar como objeto geopolítico relevante.

Importante observar a grande influência do Atlântico em diversos países e dessa forma diversas soberanias que naturalmente devem preservar seus interesses nas suas fronteiras marítimas.

A título de exemplo podemos citar a proximidade entre Natal e Dakar que distam somente 3500 km e assim formam arcos de soberania que devem observar as linhas de comunicação internacional e o trânsito mercante. Elucidando o necessário respeito a economia marítima, expressão de poder das nações que se soma a militar, científica tecnológica, psicossocial e política.

O mar e seu uso

Salta aos olhos a extensão do litoral brasileiro e a possibilidade de linhas de comunicação marítimas que se abrem para outros continentes de oceanos. Facilmente conseguimos imaginar rotas Europa, América do Norte ou Oceano Pacífico (via canal do Panamá) a partir de Belém, rotas para o Oceano Índico, estreito

²⁰Mestre em Administração Pública, Bacharel em Administração e Direito. Componente do Grupo de Segurança e Defesa do CEDEPEM. Os leitores podem enviar suas críticas e comentários ao e-mail: pazosmoraes@gmail.com

²¹ Ratzel, Das Meer als Quelle der Volkergrösse.

de Magalhães, África, Argentina, Uruguai a partir de Santos, Rio de Janeiro ou de nossos portos do Sul do Brasil.

Também temos o mar como uma extensão do lazer dos brasileiros, um espaço lúdico para as famílias e de baixo custo e que serve, ainda, de locus para esporte e lazer. Ou seja, o mar faz parte da vida e da maritimidade dos brasileiros desde sua origem.

Turismo, também, é amplamente praticado em nossa costa por meio de cruzeiros que pouco a pouco vem aumentando sua temporada no Brasil, isso porque as companhias que exploram essa atividade são em sua maioria estrangeiras.

Não podemos olvidar que é por meio da navegação de longo curso que realizamos a quase totalidade de nosso comércio exterior. Nossa fronteira leste proporciona uma série de rotas e nos conecta com os demais continentes em vias já conhecidas pelos mercantes nacionais e internacionais.

Fora isso também no Atlântico temos nossas atividades pesqueiras, artesanais e industriais, atividades de exploração de petróleo offshore e também um potencial a ser explorado em mineração, eólicas offshore e agricultura.

Se por um lado essas atividades corroboram sinalizando ocupação e exprimindo a soberania nacional, por outro traz a preocupação de uma ordenação do uso do espaço marinho brasileiro. Como também estamos falando em atividades econômicas, precisamos necessariamente de uma regulação econômica do uso e exploração desse espaço marinho garantindo sua preservação e seu papel ecossistêmico.

Planejamento Espacial Marinho - PEM

De início cabe trazer a definição da Organização das Nações Unidas para o PEM e a partir dessa definição algumas reflexões.

“O Planejamento Espacial Marinho (PEM) é um processo público de análise e alocação da distribuição espacial e temporal das atividades humanas em áreas marinhas para atingir objetivos ecológicos, econômicos e sociais especificados por meio de um processo político.

O MSP não é um fim em si mesmo, mas uma maneira prática de criar e estabelecer um uso mais racional do espaço marinho e as interações entre seus usos, para equilibrar as demandas de desenvolvimento com a necessidade de proteger o meio ambiente e de entregar resultados sociais e econômicos em uma forma aberta e planejada.”²²

A definição trazida à baila consta do sítio eletrônico da ONU e já nos indica que o Planejamento Espacial Marinho tem uma natureza participativa, de organização do uso do espaço marinho pelos múltiplos usuários, além do necessário cuidado com a conservação do ambiente marinho e a sempre atenção com fatores geopolíticos, de soberania e de segurança e defesa.

Cumprir destacar que o Brasil em 2017 assume compromisso Internacional de implantar o Planejamento espacial Marinho em toda sua extensão marinha até 2030²³. Contudo, até hoje não há previsão orçamentária para a execução do PEM. Insta registrar que o PEM já consta do PPA, destacando assim sua importância no Planejamento Nacional.

Relevante também é o papel institucional da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - CIRMA²⁴, coordenada Comandante da Marinha do Brasil, na condição de Autoridade Marítima Brasileira, e integrada por representantes de 16 Ministérios, constitui-se no fórum para conduzir essa complexa missão de cuidar da Espaço Marinho Brasileiro, integrando, por meio do Plano Setorial de Recursos do Mar - PSRM²⁵, o planejamento, a coordenação e a condução das atividades dos diferentes atores que possuem legítimos interesses ligados ao mar.

²² <https://ioc.unesco.org/our-work/marine-spatial-planning>. Livre tradução do autor

²³ https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.230/14&Lang=E.

²⁴ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9858.htm

²⁵ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10544.htm

O PSRM é o desdobramento da Política Nacional para os Recursos do Mar - PNRM²⁶, uma vez que visa à integração do Mar Territorial (MT), da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) e da Plataforma Continental (PC) ao espaço brasileiro, por intermédio de atividades de pesquisa, de monitoramento oceanográfico e estudos do clima, bem como de exploração e conservação dos seus recursos naturais.

Necessário se faz trazer à baila que todas essas atividades demonstram e efetivamente ocupam o espaço marítimo brasileiro afastando a hipótese de espaço sem ocupação ou de desinteresse nacional. Todos esses fatos acabam por reforçar a soberania brasileira, mesmo que relativa e dessa forma fazendo valer nossas normas e decisões sobre quaisquer outras.

Conclusão

A consolidação do Brasil como potência marítima, projetando-se regionalmente e até mesmo a nível transoceânico, contemplando e integrando Regulação, uso estratégico e múltiplo de seu espaço marinho e culminando na expressão de nossa soberania frente aos demais países é um caminho vencedor que merece a atenção da sociedade, bem como dos governantes.

O valor econômico do Atlântico Sul e sua expressão geopolítica faz com que ações de consolidação do aparato regulatório econômico nacional ganhem relevância na agenda pública, pois inegável o interesse de outras soberanias, sejam Africanas ou até mesmo Inglesas quando levamos em consideração as Ilhas Britânicas oceânicas do Atlântico Sul.

A posição geográfica brasileira faz com que tenhamos duas grandes preocupações no cenário político-militar global, uma refere-se a defesa de nossas fronteiras terrestres e a outra a defesa de nossa fronteira leste, que em sendo feita garantirá não só o espaço político, mercantil e de soberania brasileiro, mas também

²⁶ http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5377.htm

toda a ponte para que o Continente Americano mantenha seu canal de comunicação com os continentes Africano, Europeu e Asiático.

Por derradeiro, registramos que a defesa e a segurança do Atlântico, em especial na defesa aproximada das principais rotas comerciais mundiais passa por uma atuação contundente do Brasil seja no nosso litoral Norte e Nordeste com a proximidade com o Canal do Panamá, ou mesmo nas rotas da região de Suez, Gibraltar, além de no Sul haver a passagem de Drake e outras rotas de integração.

Referências Bibliográficas

RATZEL, Friedrich. Das Meer alsQuelle der Volkergrösse. Eine Politisch-geographische Studie. Munich/Berlin: R. Oldenbourg, 1911.

MATTOS, Carlos de Meira. Geopolítica, V.I/Rio de Janeiro: Editora FGV,2011

Brasil, Decreto no. 9858, de 25 de junho de 2019. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9858.htm

Brasil, Decreto no 10.544, de 16 de novembro de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10544.htm

Brasil, DECRETO Nº 5.377 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5377.htm

Planejamento Espacial Marinho. Consulta ao sítio eletrônico da UNESCO. Disponível em: <https://ioc.unesco.org/our-work/marine-spatial-planning>. Acesso em 30/09/2021.

Compromisso Brasileiro na Implantação do Planejamento Espacial Marinho. Consulta ao sítio eletrônico das nações unidas. Pag 77/134. Disponível em: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.230/14&Lang=E.

Cabos oceânicos e a importância do Mar na Era Digital e na Revolução 4.0

Wesley Sá Teles Guerra

Grupo Economia, Ciência e Tecnologia²⁷

Introdução

É comum associar a imagem de um satélite quando falamos sobre o avanço das telecomunicações na Era Digital, já que eles são uma parte fundamental para a rede de georreferenciamento global, previsões meteorológicas avançadas e estudos geográficos, entre outras funções que viabilizaram o desenvolvimento de diversos setores. Assim mesmo durante a corrida espacial no período da Guerra Fria, houve uma associação direta entre poder e tecnologia espacial, sendo ainda limitada a um grupo reduzido de nações que possuem essa capacidade.

Sem embargo, 99% das comunicações realizadas na rede internacional de computadores, mais conhecida como internet, ocorrem graças a uma extensa rede de cabos oceânicos, sendo os satélites responsáveis somente pelo 1% restante.

Essa informação desconhecida e negligenciada de modo geral, possui um caráter estratégico, principalmente com o avanço da chamada 4ª Revolução Industrial e o incremento no volume de dados devido a crescente digitalização das atividades humanas.

A 4ª Revolução Industrial

A Revolução Industrial modificou as relações produtivas e teve grandes impactos sociais (Marx, 1985) promovendo um acirramento dos conflitos derivados do incremento da produção frente a divisão de trabalho e concentração do capital.

²⁷Mestre em Gestão e Planejamento de Smartcities, Mestre Políticas Sociais, Especialista em Relações Internacionais e Bacharel em Administração. Componente do Grupo de Economia, Ciência e Tecnologia do CEDEPEM. Os leitores podem enviar suas críticas e comentários ao e-mail: wesleysateles@hotmail.com

Atualmente dividimos esse processo em quatro etapas, mais ou menos definidas, pelo tipo de tecnologia e fonte de energia, sendo assim temos uma primeira etapa definida pelo uso do carvão e as máquinas de vapor, uma segunda etapa onde existe o incremento da capacidade com a inserção das cadeias produtivas e novas fontes de energia tais como o petróleo, uma terceira etapa onde houve a implementação de computadores e máquinas digitais assim como meios de transporte mais eficientes, que juntos a globalização e financeirização da economia nos inseriu em uma nova etapa em andamento, a chamada quarta Revolução Industrial ou Revolução 4.0 que teve seu início em 2013 na Alemanha.

A principal característica dessa nova revolução é o uso de novas tecnologias e a união cada vez maior do chamado “mundo virtual” ao mundo real, produzindo volumes enormes de informações que se usam de uma rede cada vez mais complexa, formada por computadores, dispositivos inteligentes, linhas de produção, bens de consumo, meios de transporte e até mesmo equipamentos biotecnológicos, sendo necessária para sua total implementação uma rede de transmissão capaz de enviar e receber dados em alta velocidade e em grandes proporções (Schwab, 2016).

Sem embargo, toda inovação produz resistência (Sarmiento, 2005) sendo fundamental a participação social do processo e ao mesmo tempo sua conscientização, uma vez que a participação de uma nação dentro deste processo global de reformulação competitiva irá impactar diretamente em seu posicionamento geopolítico assim como em suas ações geoestratégias.

O EllaLink

Com o objetivo de inserir o Brasil dentro desse novo contexto produzido pela nova Revolução Industrial, o governo federal em parceria com outras nações busca implementar a tecnologia 5G além da implementação de um novo cabo oceânico de alta transmissão entre o Brasil e a União Europeia, que substituí ao seu antecessor chamado Atlantis-2.

Com uma extensão de 9.400km o EllaLink começa na cidade de Santos, se conecta com a cidade de Fortaleza e desde lá se projeta a cidade portuguesa de Sines. O cabo está formado por quartos pares de fibra de alta capacidade que transmite até 25 Tbps cada uma, cuja tecnologia ASA, está dotada de tecnologia RTD.

FOTO: Cabo EllaLink by Isla Net.

Na prática o Brasil leva até o mar a infraestrutura necessária para o avanço das tecnologias 4.0 na nação, e volta a redesenhar o papel estratégico do oceano Atlântico na geopolítica brasileira, por onde não somente se transporta mais de 70% de todas nossas mercadorias, além de nos conectar as redes de alta velocidade de transmissão de dados.

Por outro lado, a necessidade cada vez maior de projetar os interesses do Brasil em sua região marinha, ainda não produzem o eco necessário para as demandas oriundas dessa expansão no setor de Segurança e Defesa.

Conclusão

O mar forma parte do passado do Brasil, constitui seu presente em seu relacionamento com a comunidade e o mercado global e por ele passa o futuro da nação, de modo que o espaço marinho deveria suscitar discussões que vão além da

guerra dos portos ou dos commodities do petróleo, ocupando seu papel de fato estratégico para a nação, pois a conexão ao nosso futuro, passas pelas 7 ondinhas que pulamos no réveillon com os desejos de um ano melhor.

Referências Bibliográficas

MARX, Karl. **O Capital** - vol. II, 3ª Ed (1985), São Paulo, Nova Cultura, p. 07.

SARMIENTO, Marelys. El Factor Humano. La Innovación Tecnológica (2005)

SCHWAB, Klaus. A Quarta Revolução Industrial. Edipro (2015)

Boletim CEDEPEM Idealização: Ricardo Salvador de Toma Garcia.
Editor executivo: Wesley Sá Teles Guerra
Secretaria: Gustavo Gordo de Freitas.
Boletim Volume I/2021 número 3, 53 páginas 10/10/2021-CEDEPEM -Brasil

Os artigos publicados neste boletim são de autoria e responsabilidade dos autores aqui indicados e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.